

БАДРИДДИН АЙНИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ

Зойирова ҲАФИЗА

Тошкент ислом институти ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8429839>

Аннотация: ушбу тезисда Бадриддин Айнийнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: Бадриддин Айний, Айнтаб, Салжуқийлар, Ғозиантаб, қози, мадраса, Бийбарс, ҳадис, Ал-баная фи шарҳил ҳидая.

Абу Муҳаммад Бадриддин Айний ал-ҳанафий Маҳмуд ибн Аҳмад ибн Мусо ибн Аҳмад ҳижрий IX аср уламоларидан. У зот бир вақтнинг ўзида ҳам муҳаддис, ҳам муаррих (тарихчи), ҳам ҳуқуқшунос аллома бўлган. Боз устига, бутун мамлакатни оёқда тутиб турган давлат тизимларининг тизгинларини ҳам қўлларида ушлаб турганлари, алоҳида таҳсинга сазовор.

Абу Муҳаммад Маҳмуд ибн Аҳмад ибн Мусо ибн Аҳмад “Бадриддин ал-Айний” номи билан машҳурдир. Маҳмуд ибн Аҳмад ибн Мусо ҳижрий 762 йил рамазон ойининг 26 куни, милодий 1361 йил 21 июл санасида, Айнтаб шаҳрида туғилган. (Айнтаб – Антаб Туркиянинг жануби, Суриянинг шимолида жойлашган шаҳар. Араблар, Салжуқийлар ва Усманийлар ҳукмронлиги даврида шу ном билан аталган. Кейинчалик 1921 йил 8 февралда бу шаҳарга “Ғози, газии” сўзи қўшилиб, “Ғозиантаб, Газиантеб” деб номланадиган бўлди).

Маҳмуд илми, зиёли оилада дунёга келди. Отаси ўғлининг илм олиши учун бор имкониятини ишга солди. Маҳмуд Куръони каримни тўлиқ ёд олди, ўқиш-ёзишни ўзлаштирди. Отаси ва бошқа шайхлардан ҳанафий фикҳини ўрганди. Шаҳрининг бир неча уламоларидан мантиқ, араб тили, тафсир илмларини таълим олди. Милодий 1381 ҳижрий 783 йил, 21 ёшида Суриянинг катта шаҳарларидан бири бўлмиш Ҳалабга (Алеппо) билимини ошириш учун йўлга отланди. У ерда Жамолиддин Юсуф ибн Мусо ал-Малатий каби етук олимлардан дарс олди, унга ҳанафий фикҳи китобларидан баъзиларини ўқиб берди. Бир муддат ўтиб яна юртига қайтди.

Отасининг вафотидан сўнг, Айний илмга муҳаббати кучлилигидан яна билим олиш учун сафарга отланди. Милодий 1383, ҳижрий 785 йили 23 ёшида ҳадис илмидан тўла-тўқис насибадор бўлиш мақсадида Дамашқ шаҳрига йўл олди. У ерда ҳадис илми бўйича йирик мактаблардан бири “Нурия” мадрасасига ўқишга қабул қилинади. Бир қанча етук устозлардан таҳсил олади. Дамашқда узоқ турмайди, Ҳалаб юртига бўлган меҳри туфайли яна ўша шаҳарга қайтади.

Милодий 1384, ҳижрий 788 йили, ёши 25 га етганда ҳаж фарзини адо этиш учун Маккаи Мукаррамага сафар қилади. Макка ва Мадина шаҳарларида турган пайтида у ернинг олимлари билан учрашади, илм олади. Сўнг ўз ватанига қайтиб, ўзи ҳам дарс беришни бошлайди. Қўшни ўлкалардан кўплаб талабалар ундан таҳсил олиш учун келишади.

Орадан икки йил муддат ўтиб, Маҳмуд ибн Аҳмад Фаластиндаги Байтул Мақдисга, милодий 1386, ҳижрий 788 йили сафар қилади. У ерда асрининг етук олимларидан шайх Алоуддин ас-Сайромий олдига бориб, таълим ола бошлайди. Шу йилнинг ўзида устози билан Қоҳира шаҳрига кетади.

Шайх Сайромий Қоҳирага келганда, Миср султони Зоҳир Сайфиддин Барқуқ уни чиройли кутиб олади, унга иззат икром кўрсатади. Султон шайх Сайромийни ўзи барпо

қилган катта “Зоҳирия” мадрасасига устоз этиб тайинлайди. Алоуддин Сайромий ақлли, илми шоғирди Айнийни дарс беришда ўзига ёрдамчи қилиб олади.

Айний Қоҳирада қулай фурсатдан фойдаланиб, машҳур шайхлардан ҳадис илмини ўрганишга жидду-жаҳд билан киришади. Сирожиддин Балқиний, Зайнул Ироқий, Тақийюддин ад-Дажавий ва бошқа йирик устозлар қўлида имом Аҳмаднинг “Муснад”и, имом Дорикутний, имом Доримийларнинг “Сунан”лари, имом Бағовийнинг “Масобийхус сунна”, имом Насайнинг “Сунанул Кубро” асарларини таълим олади.

Милодий 1388, ҳижрий 790 йил шайх Сайромий вафот этади. Устози ўрнига Айний Зоҳирия мадрасасида дарс бера бошлади. Аммо икки ойдан сўнг мадрасадан кетади. Ватанига қайтиб у ерда ёзаётган асарлари устида ишлайди. Унинг илм таҳсил олиши ва таълим беришидаги шижоати, куч-ғайрати атрофга ёйилади.

Бироз муддатдан сўнг Айний яна Қоҳирага сафар қилади. Шаҳар аҳли ҳам уни хурсандчилик билан кутиб олишади.

Бадриддин Айний Қоҳирада бир неча лавозимларга тайинланган.. Милодий 1398, ҳижрий 801 йилда ал-Мақризийнинг ўрнига бош назоратчи этиб тайинланади. Бош назоратчи вазифасини ўташ даврида Айний шариат қонунларининг амалда қўлланилиши, бозорларнинг ҳолати, бозордаги молларнинг тўлиқлигини қаттиқ назоратга олар эди. Бозорлар тартибсиз ҳолга келиб, савдо молларида етишмовчилик кузатилганда, нархлар кўтарилиб кетган пайтларда султонларнинг ўзлари Айнийга бу вазифани ўзи бошқаришини сўраб мурожаат қилишган. Чунки унинг ҳалоллиги, холислиги ва бу ишга лаёқати борлигини билишар эди. Шунинг учун бу вазифага бир неча бор қайта тайинланар эди.

Милодий 1416, ҳижрий 819 йилда унга вақф ноziри вазифаси топширилади (бу ҳозирги пайтда вақф вазирлигининг раиси вазифасига тўғри келади). Бу ишда 34 йил хизмат қилади.

Милодий 1426, ҳижрий 829 йилга келиб, Султон Бийбарс даврида ҳанафий қозиларининг каттаси этиб тайинланади. Қозилик вазифаси фақатгина шахсий ҳаётий масалалар билан чекланиб қолмаган. Балки уларга мурожаат қилинадиган ҳар қандай масала, у ҳоҳ жиноий иш бўлсин, ёки (маъмурий) фуқаролик иши бўлсин, юзага келган муаммони қози ҳал этиши керак эди. Шу билан бирга мусулмонларга намозларида имомлик қилиш, танга босиб чиқариладиган зарбхоналарда тангалар бутунлиги ва уларнинг вазнларини назорат қилиш ҳам қозининг вазифаси сирасига кирган.

Бадриддин Айний бу вазифаларнинг машаққати, қийинчилигига қарамасдан, таълим беришдан асло тўхтамади. Ҳижрий 818 йилда очилган “Муаййидийя” мадрасасида ҳадис илмидан, “Маҳмудийя” мадрасасида фикҳ илмидан таълим беради. Шу билан бирга тарих, наҳв фанларидан ҳам дарс ўргатади. Натижада, унинг қўлида бир қанча илми шоғирлар етишиб чиқди. Ҳанафийларнинг етук фақиҳ олимларидан бири Камол ибн Ҳумом, Шамсиддин Саховий, абу Фазл Асқалоний, Юсуф ибн Тағрий Бердий ва бошқалар шулар жумласидандир. Бадриддин Айний ҳижрий 814 йил Қоҳирада мадраса ташкил этди ва унда то вафотига қадар таълим берди.

Бадриддин Айний Миср султонларидан кўпи билан асрдош бўлган. Баъзилари билан ўрталарини мустаҳкам алоқа боғлаб турган. Айниқса, султон Бийбарснинг Айнийга нисбатан ҳурмати кучли бўлиб, ораларида муносабатлар мустаҳкам эди. Айний турк тилини яхши билиши бу алоқаларнинг ортишига ёрдам берди. Чунки Султон араб

тилини яхши билмас эди. Айний кечалари бир неча соат Султонга шариат, фикҳнинг нозик, тушуниш қийин бўлган ўринларини батафсил тушунтириб берар, диннинг кўплаб буйруқларини таълим берар, турк тилига таржима қилган тарих борасидаги асарини ўқиб берар эди. Султон Бийбарс устози Айнийнинг ҳузурида илм ўрганаётган ўқувчи бўлиб ўтиришидан асло уялмаган, балки доим бу билан фахрланган. Атрофидаги кишиларга ҳам: “Қози Айний бўлмаганида Исломимиз гўзал бўлмас эди”, деб очик-ойдин айтар эди.

Султон Бийбарс ўзига келадиган элчиларни кутиб олиш, қўшни ўлкалардан келадиган мактубларни таржима қилиш каби масъулиятли вазифаларни ҳам устози Айнийга топширади.

Жаҳон илмий хазинасига кўшган ҳиссалари. Бадриддин Айний фикҳ, ҳадис, тарих, араб тили каби турли хил мавзуларда бир қанча асарлар таълиф қилганлар. Бу асарларнинг баъзилари бир неча жилдлардан ташкил топган. Улардан машҳурлари:

- “Умдатул қорий фи шарҳи саҳиҳил Бухорий”. Бу ҳадис илмида “Саҳиҳул Бухорий” асарига ёзилган шарҳларнинг энг каттаси. Бу шарҳни олим 20 йилдан ортиқ вақт мобайнида ёзган, 11 жилддан иборат
- “Ал-баная фи шарҳил ҳидая”. Бурҳониддин Марғинонийнинг “Ҳидоя” китобларига ёзган шарҳлари бўлиб, ҳанафий фикҳида йирик китоблардан бири. Бу асар 13 йил давомида битилган, 10 жилддан иборат
- “Минҳатус сулук фи шарҳи туҳфатил мулук”
- “Рамзул ҳақоик фи шарҳи канзид дақоик”. Бу ҳам ҳанафий фикҳида бўлиб, 2 жилддан иборат
- “Ақдул жумман фи тарихи аҳлиз заман”. Бу тарихга оид асар бўлиб, инсоннинг яралишидан то ҳижрий 850, милодий 1447 йилгача бўлган тарихий ҳодисаларни ўз ичига олган
- “Ас сайфу ал муҳаннад фи сийротил маликил муайяд”
- “Фароидул қалоид фи мухтасар шарҳиш шаваҳид”
- “Ар ровзуз заҳир фи сийротил маликиз зоҳир тотар”

Бадриддин Айний ҳижрий 814, милодий 1411 йилда мадраса ташкил этади. Фикҳ ва ҳадис илмини ўрганиш истагидаги бўлган талабаларини шу ерга жамлайди. Барча китобларини толиби илмларга вақф қилади. Милодий 1451, ҳижрий 855 йилда 93 ёшида оламдан кўз юмади ҳамда ҳозирда масжид бўлган ўз мадрасасига дафн қилинади.

References:

1. Шокир Мустафо. Ат-тарихул ғаробий вал муаррихун. Байрут-1983.
2. Солиҳ Юсуф Маътуқ. Бадриддин ал-Айний ва асаруҳу фи ғилмил ҳадис. Байрут-1987
3. Ибн Аммод. Шазароотуз заҳаб. Байрут-2016.